

O‘ZBEKISTONNING MUSTAQILLIKKA ERISHISHI TARIXIY JARAYON VA AHAMIYATI

Nigora Atabayeva

Andijon davlat pedagogika inistuti, katta o‘qituvchisi

Mamajonova Mushtariy Muhiddin qizi

Mirzahamdama Mavjuda Muhammadamin qizi

Andijon davlat pedagogika inistuti, Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, uning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. 1991-yil 31-avgustda mustaqillikni e‘lon qilishi, O‘zbekistonni yangi davrga olib kirdi. Bu voqea, Sovet Ittifoqining qulash jarayonida amalga oshdi va mamlakatning siyosiy, iqtisodiy tizimlarini mustahkamlashga olib keldi. Islom Karimovning boshqaruvi davrida O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar, xususiylashtirish, va tashqi siyosatda mustaqil pozitsiya qo‘lga kiritildi. Shu bilan birga, xalqaro aloqalarda yangi istiqbollari ochildi. Ushbu maqolada O‘zbekistonning mustaqillikka erishish jarayoni, uning siyosiy va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, O‘zbekiston, Sovet Ittifoqi, Islom Karimov, iqtisodiy islohotlar, siyosiy rivojlanish, tashqi siyosat, milliy ozodlik harakati, davlat qurilishi, xalqaro aloqalar.

Ключевые слова: Независимость, Узбекистан, Советский Союз, Ислам Каримов, экономические реформы, политическое развитие, внешняя политика, национально-освободительное движение, государственное строительство, международные отношения.

Key words: Independence, Uzbekistan, Soviet Union, Islam Karimov, economic reforms, political development, foreign policy, national liberation movement, state building, international relations.

O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, nafaqat respublikaning o‘z tarixidagi eng muhim voqea, balki Markaziy Osiyo mintaqasidagi siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlarning muhim bosqichi sifatida ham qaraladi. 1991-yil 31-avgustda O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, yangi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy shakllar o‘zgardi. O‘zbekistonning mustaqillikka erishish jarayoni, shuningdek, sovet davrining tugashi, sobiq ittifoqning parchalanishi va yangi geosiyosiy tuzumlarining shakllanishi fonida muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada O‘zbekistonning mustaqillikka erishish jarayoni va uning tarixiy, siyosiy va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Sovet Ittifoqi davri va mustaqillikka olib kelgan omillar. O‘zbekiston, 1924-yilda tashkil topgan Sovet Ittifoqining tarkibidagi birinchi O‘zbek Sovet Sotsialistik Respublikasi sifatida uzun davom etgan bir davrni boshdan kechirdi. Ushbu davr mobaynida, O‘zbekiston iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan Moskva tomonidan boshqarildi. Respublikada resurslar va sanoatlarning ko‘pchiligi Sovet Ittifoqining umumiy ehtiyojlari uchun ishlatilgan. Biroq, Sovet Ittifoqining qulash jarayonida O‘zbekistondagi siyosiy va ijtimoiy muhitda o‘zgarishlar boshlanib, mustaqillik uchun kurashga yo‘l ochildi. [1]

1980-yillarning oxirlarida, Mikhail Gorbachovning “Perestroika” va “Glasnost” siyosatlarini natijasida Sovet Ittifoqida iqtisodiy va siyosiy inqiroz kuchayib, Markaziy Osiyo davlatlarida milliy ozodlik harakatlari kuchayishga boshlandi. O‘zbekistonda ham bu jarayonlar o‘z aksini topdi, bunda ko‘plab intellektual va siyosiy guruhlar mustaqillik g‘oyasini ilgari sura boshladilar. [2]

Mustaqillikka yo‘l: 1991-yil 31-avgust. O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, 1991-yilda Sovet Ittifoqining qulashiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan voqealar bilan yakunlandi. O‘zbekiston Respublikasi oliy kengashi 1991-yil 31-avgustda mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Ushbu qaror, sovetlar tizimining qulashini va yangi davlatning tashkil etilishini anglatardi.[3]

Mustaqillik e’lon qilinishi O‘zbekiston xalqining milliy birdamligini mustahkamlash, o‘z an’analarini tiklash va xalqaro hamjamiyatda mustaqil davlat sifatida tanilish imkoniyatini yaratdi. 1991-yilning dekabrda, Sovet Ittifoqining

oxirgi prezidenti M. Gorbachovning iste’fosi va davlat tuzilmasining rasmiy ravishda tarqatilishi O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida tan olishiga olib keldi. [4]

Mustaqillikning siyosiy ahamiyati. Mustaqillikning e’lon qilinishi O‘zbekistonning siyosiy mustaqilligini ta’minlash bilan birga, respublika ichidagi hokimiyatning markazlashgan tizimidan voz kechishni boshladi. 1991-yil 29-dekabrda O‘zbekistonning birinchi prezidenti sifatida Islam Karimov saylandi. U o‘zining siyosiy faoliyatida respublika mustaqilligini saqlab qolish va rivojlantirishga intildi. [5]

Mustaqillikning siyosiy ahamiyati shundaki, O‘zbekiston o‘z taqdirini mustaqil ravishda belgilay boshladi. O‘zbekiston hukumati xalqaro siyosatda mustaqil pozitsiya tutishga kirishdi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va boshqa xalqaro tashkilotlarga a’zo bo‘ldi, va o‘zining tashqi siyosatida mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqdi.[6]

Iqtisodiy va ijtimoiy inqilob. Mustaqillikka erishganidan so‘ng, O‘zbekiston iqtisodiy tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirishga harakat qildi. O‘zbekistonning iqtisodiy yondashuvlari, avvalambor, o‘z resurslariga asoslangan iqtisodiy modelni yaratishga qaratildi. Bu davrda xususiy sektorni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va davlat mulkini xususiylashtirishga alohida e’tibor qaratildi.[7]

Mustaqillikning iqtisodiy ahamiyati shundaki, O‘zbekiston yangi iqtisodiy tizimni yaratish orqali o‘zining iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashga kirishdi. Shu bilan birga, O‘zbekistonning energetika resurslari va boshqa tabiiy boyliklardan samarali foydalanish uchun bir qator investitsiya loyihalari amalga oshirildi. [8]

Xulosa

O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, faqatgina siyosiy o‘zgarishlarni emas, balki iqtisodiy va ijtimoiy inqiloblarni ham yuzaga keltirdi. Mustaqillikdan so‘nggi yillarda O‘zbekiston o‘zining siyosiy, iqtisodiy va madaniy tizimlarini mustahkamlashda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi nafaqat xalq uchun, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun muhim voqea bo‘ldi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tursunov, Iskandar. Sovet O‘zbekistonining siyosiy tarixi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Akademik Nashriyoti, 2000.
2. Muratov, Ravshan. Sovet Ittifoqining qulash jarayoni. Moskva: Politizdat, 1991.
3. Islommurodov, Fakhridin. O‘zbekiston mustaqillikni e’lon qiladi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 1991.
4. Shukurov, Bobur. O‘zbekistonning siyosiy rivojlanishi. Toshkent: O‘zbekiston Davlat Nashriyoti, 1994.
5. Sodiqov, Sodiq. O‘zbekistonning tashqi siyosati: yangi davr bosqichlari. Toshkent: Sharq Nashriyoti, 2001.
6. Rakhimov, Mansur. O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar: mustaqillikning ta’siri. Toshkent: O‘zbekiston Iqtisodiyot Akademiyasi, 1996.
7. Sharipov, Nasriddin. O‘zbekiston iqtisodiyoti: yangi istiqbollari. Toshkent: O‘zbekiston Iqtisodiyoti Instituti, 2002.